

УДК 504.064.37

DOI 10.5281/zenodo.13911430

Колодяжный Максим Владимирович

Kolodijnyj M.V.

Особенности расчёта нормализованного разностного вегетационного индекса NDVI с использованием различных источников данных
Features of calculating the normalized difference vegetation index NDVI using various data sources

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», г. Симферополь

Актуальность исследования заключается в том, что анализ вегетационных индексов является одним из самых простых методов диагностики сельскохозяйственных угодий, однако он требует отработки и корректировки методологии. Цель – сравнение показателей NDVI с использованием различных (дистанционных и наземных) источников данных. Сравнение этих показателей позволит сопоставить значения NDVI для более точного понимания влияния почвенных и гидрометеорологических условий на урожайность и жизнеспособность посевов. На основе этого показателя можно установить его корреляцию с урожайностью, температурой, водообеспеченностью и т.д., что позволит принимать адекватные технологические и управленческие решения в будущем (Денисов, П. В. и др, 2021 г.). Территория Республики Крым – зона рискованного земледелия, ввиду недостаточного увлажнения и высоких температур. Наиболее ярко это выражено в равнинном Крыму, где характерен дефицит влаги, что повлияло на выбор пилотных участков. Они расположены на сельскохозяйственных полях Клепининского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым, это позволит проанализировать закономерности в сельском хозяйстве на данной территории. Основным методом расчёта нормализованного разностного вегетационного индекса NDVI является анализ мультиспектральных снимков (а именно ближний инфракрасный и красный спектры). В результате можно получить значения от -1 до 1, где диапазону от -1 до 0 соответствуют объекты неживой природы, а от 0 до 1 растительность, причем с увеличением значения NDVI наблюдается увеличение её урожайности и жизнеспособности. Для проведения исследования использовались как зарубежные (Landsat 8/9, Sentinel 2A/2B) спутники, так и отечественные (Канопус-В). При выполнении работы использовалось открытое программное обеспечение QGIS 3.28, а также сервис VEGA–Science в рамках научно-технического сотрудничества с Институтом космических исследований РАН и Институтом космических исследований Земли. Результатом полевых исследований стали замеры индекса NDVI при помощи ручного датчика GreenSeeker, с помощью которого можно определить значение в конкретной точке, которое можно сопоставить с результатами дистанционного зондирования Земли с координатной привязкой.

Ключевые слова: NDVI, нормализованный разностный вегетационный индекс, дистанционный мониторинг, сельскохозяйственные культуры.

УДК 004.65+636.01

DOI 10.5281/zenodo.13911432

Онуфриев Владимир Александрович, Гонтов Михаил Елисеевич, Дмитриева Валентина Ивановна, Ермаков Михаил Андреевич, Кольцов Дмитрий Николаевич, Русанова Светлана Алексеевна

Onufriev V.A., Gontov M.E., Dmitrieva V.I., Ermakov M.A., Koltsov D.N., Rusanova S.A.

Использование компьютерной базы данных в генетической экспертизе крупного рогатого скота